

РОЛЬ ИГР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ

Учитель русского языка и литературы
Тахиаташская профессиональная школа
Абдимуратова Фатима Жумамуратовна

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль игр на уроках русского языка в национальных группах.

Ключевые слова: команда, яркий мешок, Игра “Отгадай!”, “Стоп!”, полилингвальный, начальная школа, учитель, традиционные методы обучения.

Перед учителем национальных школ стоит непростая задача в обучении учащихся русскому языку: среди множества существующих способов обучения необходимо выбрать те, которые наиболее эффективны для нынешнего дня, те, которые помогут нашим учащимся добиться весомых результатов. Традиционные методы обучения стали менее эффективными. Традиционные уроки рассчитаны на учеников среднего уровня, поэтому слабым учащимся обычно недостаточно времени на осмысление предлагаемого материала, а более сильным не хватает сложности и творчества, отвечающих их возможностям.

Для того чтобы добиться понимания важности предмета, необходимо совершенствовать учебный процесс, быть в поиске нетрадиционных, инновационных приемов и сочетать их с традиционными формами и методами обучения.

Полилингвальные, с языковым мировоззрением компетентные личности, способные эффективно общаться на государственном, русском,

английском языках,- веление времени. Ряд сложностей нужно преодолеть, чтобы воспитать полилингвальную личность. А сложности эти заключаются в отсутствии круга общения, что сказывается на плохом произношении и непонимании собеседника, отсутствие контингента носителей русского языка, неполное обеспечение программной нагрузкой [1, с. 12–15].

Изучение русского языка учащиеся профессиональной школы с родным нерусским языком обучение направлено в первую очередь на развитие речевых способностей учащихся, их готовность к обучению на русском языке, развитие монологической и диалогической речи. Реализация задачи владения умения слушания, говорения, чтения и письма во многом зависит от умения учителя использовать в процессе обучения игры.

Предлагаю несколько игр творческого характера, которые можно использовать учащиеся профессиональной школы. Эти игры помогут учителю в процессе формирования у первоклассников умение слушать, понимать русскую речь. Игры способствуют развитию речевых навыков, расширению словарного запаса.

Игра “Что в мешке?”

Учитель принес в класс яркий мешок и с загадочным видом сказал:

- Я был в магазине. Угадайте, что я купил?

Дети называют разные предметы, пытаются угадать что в мешке?

- В мешочке лежит ручка.

- Здесь лежит пенал и т.д.

Если названные предметы есть в мешочке, учитель достает их и говорит:

- Да, я купил пенал, ручку и т.д.

Таким образом, в процессе игры дети повторяют и закрепляют слова по теме “Учебные принадлежности”.

За каждый указанный предмет дети получают по звездочке.

Игра “Что у тебя?”

Ученики делятся на две команды и становятся друг против друга. Каждая команда получает 2 разных предмета, например, мишку и мячик... “Спрячьте свои игрушки за спину” - говорит учитель. Ребята убирают руки за спину и начинают передавать игрушку друг другу, “Стоп!” - командует учитель. Ученик первой команды задает вопрос игроку второй команды.

- Карим, у тебя есть мишка?

- Нет, у меня нет мишки - отвечает тот.

Этот же вопрос задается другому игроку, пока не угадают, у кого находится искомая игрушка.

Дальше команды меняются ролями. В результате закрепляются навыки употребления в речи предложений типа “У меня есть... У меня нет”.

Игра “Делай как я”

Учитель разучивает с учениками простейшие команды. “Садитесь”- говорит учитель, садится и тем самым подает пример ребятам. “Встаньте” говорит учитель, встает и ученики поднимаются вслед за учителем. Постепенно ученики учатся понимать и выполнять команды без зрительной опоры. Позже, когда дети усвоили команды, игру можно видоизменить. Команда сопровождается не соответствующим ей действием. Например, учитель говорит: “Возьмите карандаши”, а сам берет в руки ручку.

«Я дружу с чистоговоркой». Интересна игра для начальных классов. По условиям игры нужно придумать фразы с приведенными звукосочетаниями. Игру можно проводить при изучении фонетики со всеми согласными звуками. Например: Ра-ра- ра — начинается игра. Ро-ро-ро — на полу стоит ведро [2, с. 94].

Игра “Обед”

У учителя на стол хлеб, сыр, конфета. Учитель входит в класс и говорит “Я хочу есть” и съедает сначала хлеб, сыр, конфету. Потом говорит “Я хочу

съесть ручку” и изображает как он ест ручку. Кто-то из учеников скажет: “Ручку нельзя есть”. “А что можно есть?” - спрашивает учитель. Дети вспоминают названия разных продуктов. Учитель раздает детям фишки и называет поочередно названия съедобных и несъедобных предметов. Дети, услышав названия съедобных предметов, поднимают фишки. А тот, кто по ошибке поднимает фишку, когда учитель называет несъедобный предмет, отдает фишку учителю, значит выбывает из игры. Эту же игру можно использовать в период обучения грамоте, когда проверяется умение читать. Учитель показывает карточки со словами. Ученики поднимают фишки, когда увидят карточку со словом – названием съедобных предметов.

Игра “Артисты”

Ученик выходит на “сцену” и изображает какое-то действие, например, умывается, читает книгу, моет посуду.

Зрители должны угадать действие “артиста” и составить предложение об этом:

- Марат читает газету.
- Марат играет в шахматы и т.д.

Игра “Художник”

Дети приготовили альбом для рисования и цветные карандаши. Учитель просит нарисовать домик. Затем говорит :

- Закрасьте крышу дома в зеленый цвет.
- Нарисуй два окна.
- Слева от дома нарисуйте дерево.
- Это яблоня. Нарисуйте на нем яблоки. Яблоки красные и т.д.

Игра “Найди ошибку”

На аудиокассету записано несколько предложений о профессиях.

Например:

Врач лечит больных.

Строитель строит дом.

Учитель учит детей.

Но среди предложений есть одно неверное. Например “Повар доит коров”. Ученики должны внимательно прослушать запись, найти ошибку и исправить ее. В заключении можно провести беседу о профессиях родителей.

Игра “Отгадай!”

Учитель всем ученикам раздает по одной картинке с изображением какого-либо предмета, например картинки с изображением животных, цветов, учебных принадлежностей, одежды и т.д.

Содержание каждой картинке знает только тот ученик, кто получил эту картинку. Остальные дети должны угадать название картинке, задав несколько вопросов его “хозяину”.

Например, у Артура – рисунок дома. Одноклассники задают вопросы Артуру:

- Артур, у тебя на картинке игрушка?
- Его можно съесть?
- Его носят в школу? и т.д.

Выигрывает тот, кто правильно составляет вопросительные предложения и быстрее всех отгадает предмет.

Игра «Пирамида».

Групповая игра способствует формированию учебного сотрудничества и партнерства, поскольку она предлагает участие группы учащихся, которые должны слаженно взаимодействовать, помогать друг другу. Учащиеся делятся на команды, перед ними две пирамиды. Пирамиды разделены на секторы. В верхнем секторе задается буква. Задача учащихся заполнить секторы словами, начинающимися с этой буквы. Второй сектор из двух букв, третий из трех и т. д. Этот тренинг улучшает навыки правописания,

развивает коммуникативные способности, развивает речевую и мыслительную деятельность.

Игра “Запомни!”

Игра направлена на развитие внимания и слуховой памяти.

Сначала учитель выбирает круг лексики для игры, например “Названия животных” и сам называет первое слово “медведь”. Первый ученик повторяет это слово и добавляет свое, например “лиса”. Третий ученик называет первые два слова и добавляет третье слово и т.д. Если кто-то забыл или перепутал слово, выбывает из игры.

Побеждает тот, кто не сделал ни одной ошибки.

Список литературы:

1. Г. М. Базарбаева, И. Р. Адхамов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 21 (80). — С. 754-757. — URL: <https://moluch.ru/archive/80/14370/> (дата обращения: 07.09.2023).
2. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок.-М.: Просвещение, 1988.-157с
3. Шегенова Р. К. «Книга слов» Абая на уроках русского языка // Русский язык и литература в казахской школе.-2009.-№ 2.-С.29–32.